

O processo do amparador na conscienciologia usando: Value Stream Mapping para trabalhar a Autevolução em uma pessoa nível financeiro Pobreza Extrema de nível evolutivo Hiperconsciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No processo do amparador na conscienciologia, a técnica de mapeamento do fluxo de valor (Value Stream Mapping) pode ser aplicada para trabalhar a autevolução em indivíduos em situação de pobreza extrema com nível evolutivo de hiperconsciência.

O amparador auxilia a pessoa a identificar e mapear suas práticas e padrões de pensamento, sentimentos e comportamentos. Isso inclui a análise detalhada das atividades diárias, das relações interpessoais e dos processos mentais que impactam sua evolução consciencial. Através do mapeamento do fluxo de valor, são identificados desperdícios emocionais,

pensamentos negativos recorrentes e comportamentos autolimitantes.

Com base no mapeamento do fluxo de valor, o amparador ajuda a pessoa a identificar áreas de melhoria em sua autevolução. Estratégias são desenvolvidas para eliminar desperdícios emocionais, otimizar práticas benéficas e fortalecer relações interpessoais positivas. O foco é na criação de um ambiente mental e emocional mais eficaz e saudável para promover a evolução consciencial.

Integrar o mapeamento do fluxo de valor à conscienciologia oferece uma abordagem estruturada e visual para indivíduos em situação

de pobreza extrema com hiperconsciência aprimorarem seu desenvolvimento pessoal. Ao identificar e eliminar obstáculos à evolução, a pessoa pode otimizar seus recursos emocionais e mentais, promovendo uma autevolução mais consciente e orientada para o crescimento pessoal.